

Editorial

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE COVID 19

Ratsimarisololo N (1), Boyer L (2), Ranoharison HD (3), Ahmad A (4)

(1) Service d'Imagerie Médicale et de Radiodiagnostic du Centre Hospitalier de Soavinandriana

(2) Service d'Imagerie Diagnostique et Radiologie Interventionnelle du CHU de Clermont-Ferrand

(3) Service d'Imagerie Médicale du CHU d'Andohatapenaka

(4) Centre d'Imagerie Médicale du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona

Reçu le 17/03/23 accepté le 07/08/23 disponible en ligne le 15/08/23

Cher éditeur,

Depuis décembre 2019, Madagascar a fait face à trois vagues d'épidémie de coronavirus qui est une infection virale par le SARS COV2 (Sever Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) [1]. L'objectif de cette lettre est de décrire la sémiologie radiologique des principaux diagnostics différentiels de COVID 19. Durant cette pandémie, les examens d'imagerie médicale tenaient des rôles majeurs dans la constatations, l'évaluation et le suivi des lésions thoraciques ou leurs aggravations. Ce qui nous a incité à partager notre expérience au Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure sur le plan organisationnel d'un service de radiologie. Un seul appareil de scanner a été utilisé pour les patients COVID et les non COVID, ainsi nous avons réservé des plages horaires pour les COVID : soit avant 8 h ou entre 12 h et 14 h ou après 18 h. Pour réussir une meilleure organisation, une bonne communication est la règle, que ce soit entre le service de radiologie avec les cliniciens et le service de brancardage. L'objectif était que le patient restait dans le service de radiologie le moins longtemps possible. Cette organisation était un bon moyen de gestion des équipements de protection individuelle car un manipulateur s'occupait de la réalisation de l'examen et un autre qui mettait les équipements de protection individuelle a accueilli et a installé le patient puis a nettoyé l'appareil, les portes et les poignets en attendant le prochain patient.

Tiré à part : Ratsimarisololo
N

Illustrons cette organisation avec nos cas cliniques.

Le premier cas est un jeune homme de 31 ans, arrivé aux urgences pour une dyspnée évoluant depuis 2 jours. L'examen clinique a retrouvé une désaturation subfébrile avec une hypertension artérielle allant jusqu'à 260 mmHg de pression artérielle systolique avec des râles crépitantes et une tachycardie à l'auscultation. Le prélèvement PCR COVID-19 était systématique pour tous les patients du service des urgences. Devant ces signes d'appel pulmonaires, l'urgentiste a demandé un bilan biologique et une radiographie thoracique (figure 1a) en incidence de face au lit, qui montrait un syndrome alvéolo-interstitiel péri-hilaire et en projection des lobes pulmonaires inférieures avec un émoussement du cul-de-sac pleural droit.

Figures 1 : cas d'un œdème pulmonaire.
(1a) : radiographie thoracique en incidence de face montrant un syndrome alvéolo-interstitiel en projection hilaire et bases pulmonaires

Ces lésions radiographiques ont incité l'urgentiste à demander un angioscanner thoracique pour rechercher des lésions de COVID-19 et éliminer une embolie pulmonaire. Selon le radiologue l'injection de produit de contraste iodé n'était pas justifiée

devant la suspicion d'œdème aigu du poumon et le score révisé de Genève pour l'embolie pulmonaire est calculé à 5, évoquait une probabilité intermédiaire. En plus, les résultats des examens biologiques montraient une insuffisance rénale et un PCR COVID-19 négatif. Pour les résultats du scanner (figure 1b), en fenêtre médiastinale, le tronc de l'artère pulmonaire n'est pas dilaté, on visualisait un épanchement liquidien pleural droit, de faible abondance.

Figures 1: cas d'un œdème pulmonaire.
(1b) : reconstruction coronale d'un scanner thoracique montrant des lésions interstitielles dominées par des plages de verre dépoli bilatérales.

Sur les reconstructions coronales en fenêtre parenchymateuse, on objectivait des lésions interstitielles dominées par des plages de verre dépoli bilatérales, asymétriques, avec une prédominance antérieure et centrale, associées à des épaissements septaux et des micronodules centrolobulaires lobaires supérieurs gauches. Aussi, le radiologue de garde a conclu que ce sont des lésions infectieuses récentes et sévères très évocateur de COVID-19 atypique. Le patient était transféré au Service de réanimation, dont le traitement était basé sur la

décompensation cardiaque avec une oxygénothérapie jusqu'à 50L/min. Les PCR COVID-19 étaient négatifs 3 fois de suite alors que sur le plan radiographique nous avons eu une nette régression des lésions alvéolo-interstitielles avec une bonne visibilité de la cardiomégalie. A l'instar de cette radiographie, le scanner thoracique de contrôle après trois jours était presque normal à part une petite plage de verre dépoli péri-hilaire gauche. Devant cette situation, une étude française a montré que durant les périodes épidémiques, le scanner thoracique a une bonne valeur prédictive positive et négative. En dehors de ces périodes, la valeur prédictive positive chute à 30% [2]. Ce qui concordait avec notre cas qui s'est passé après le pic du 4ème vague d'épidémie en France dont le diagnostic alternatif était une urgence hypertensive avec une infiltration œdémateuse pulmonaire pour ce cas.

Pour le deuxième cas, il s'agissait un homme de 77 ans, hypertendu avec des antécédents de BPCO, hospitalisé devant un contexte infectieux à point d'appel pulmonaire et incitant l'urgentiste à demander un scanner thoracique en urgence, réalisé sur la plage de vacation COVID-19. Ce scanner (figure 2) a montré des lésions interstitielles dominées par des micronodules centrolobulaires au niveau des lobes supérieurs droit et gauche des poumons associés à des lésions réticulaires et de minimes plages de verre dépoli du lobe inférieur gauche. Ainsi, le radiologue a conclu que ces lésions ne sont pas en faveur de COVID-19. Mais le patient était toujours transféré à l'unité COVID-19 en attendant le résultat de PCR qui était négatif par la suite. Selon la littérature, les sécrétions bronchiques et les micronodules centrolobulaires sont souvent en faveur d'une autre infection [3, 4]. L'accumulation de sécrétions bronchiques apparaît au scanner comme une hyperdensité linéaire avec des ramifications si elles sont parallèles au plan

Figure 2 : cas d'une pneumopathie infectieuse autre que COVID

Coupe axiale d'un scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse montrant des lésions interstitielles dominées par des micronodules centrolobulaires des lobes supérieurs des poumons associés à des lésions réticulaires.

de coupe et arrondies si elles sont perpendiculaires au plan de coupe. Les étiologies des nodules centro-lobulaires de distribution hétérogène sont diverses, pouvant être des bronchiolites infectieuses, des bronchites, de la sarcoïdose, de l'histiocytose et de la silicose [5].

En conclusion, le scanner thoracique n'était pas un examen de dépistage de COVID-19. Il jouait un rôle majeur pour trier les patients symptomatiques en période épidémique. Pour s'en sortir avec les diagnostics alternatifs devant les lésions atypiques, il faut s'appuyer aux apports des autres disciplines.

Références bibliographiques

1. Organisation Mondiale de la Santé. Maladie à coronavirus 2019 (covid-19) : ce qu'il faut savoir. [En ligne]. 2021 [cité le 28 sept 2021]. Disponible : <https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>
2. Boussouar S, Wagner M, Donciu V, Pasi N, Salem JE, Renard-Penna R et al. Diagnostic performance of chest computed tomography during the epidemic wave of COVID-19 varied as a function of time since the beginning of the confinement in France. PLoS ONE 15(11).

3. Tasu JP, Bommart S, Brillet PY, Cassagnes L, Ferretti G, Gaubert JY et al. Pandémie de covid-19 : rôle diagnostique fondamental de l'imagerie. JIDI. 2020 ; 3(4) : annexe 13.
4. De Jaegere TM, Krdzalic J, Fasen BA, Kwee RM COVID-19 CT Investigators South-East Netherlands (CISEN) Study Group. Radiological Society of North America chest CT classification system for reporting COVID-19 pneumonia: interobserver variability and correlation with RT-PCR. Radiol Cardiothorac Imaging. 2020;2(3) : 3.
5. Grenier P, Nahum H. Image thoracique de l'adulte. 3ème ed. Paris: Flammarion Médecine-Science ; 2006.